

EDUCAÇÃO INTEGRAL E INCLUSIVA: CULTIVANDO COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS NO COTIDIANO DA ESCOLA PÚBLICA

Hudson Alves Batista

Licenciatura em Química – UniFatecie, hudsom.123@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15531726

Introdução: Historicamente a escola pública é um espaço de acolhimento, resistência e transformação social, através da escola, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade constroem sonhos, vínculos e conhecimentos que ultrapassam os muros da sala de aula. Falar em educação integral é reconhecer o estudante em sua totalidade, como sujeito de direitos, emoções e histórias únicas. Quando falamos em inclusão, ela deixa de ser apenas um direito legal para se tornar um compromisso ético: receber e valorizar a diversidade humana em todas as suas formas. Perspectivas nas quais se unem, surgindo um potencial da escola ser o espaço de desenvolvimento de competências socioemocionais, fundamentais para a vida em sociedade. Refletimos de como as escolas públicas, com seus desafios, pode promover uma educação verdadeiramente integral e inclusiva, construindo uma formação emocional com os estudantes e relações humanas respeitadas. **Objetivos:** Identificar práticas pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento socioemocional em ambientes diversos compreendendo o papel dos professores e da gestão escolar no processo de investigar como os estudantes percebem e vivenciam o acolhimento, a diversidade e a escuta no cotidiano escolar. **Metodologia:** Revisão de bibliografia relacionada às características exploratórias e descritivas com estudos de caso. Importante a escola pública ser caracterizada pelo seu alto índice de vulnerabilidade social. As informações são coletadas conforme nossa observação em atividades pedagógicas, focando no socioemocional, entrevistando professores, gestores e estudantes. Importante realizar a leitura do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola. As análises desses dados são feitas com base na técnica de análise de conteúdo, buscando identificar categorias relacionadas às competências socioemocionais, inclusão e práticas de educação integral. **Resultados:** A revisão faz uma reflexão que mesmo diante de limitações físicas e falta de recursos, a escola desenvolve práticas criativas e afetivas que fortalecem os vínculos entre os estudantes e os educadores. Projetos como rodas de conversa semanais e assembleias escolares, os alunos aprendem a ouvir e a serem

I EMAI

I ENCONTRO DE METODOLOGIAS DE ENSINO ATIVAS E INOVADORAS

Metodologias que Despertam, Práticas que Impactam

06 e 07 de junho de 2025

ouvidos, valorizam histórias de vida, culturas e identidades, principalmente entre alunos negros, indígenas e com deficiência. Professores mediadores do cuidado e da escuta, especialmente diante a situações de conflito ou sofrimento emocional se torna uma ferramenta essencial. Estudantes que são ouvidos e acolhidos se sentem mais motivados, respeitados e parte da escola quando há abertura ao diálogo e valorização das emoções. A formação continuada ainda é uma necessidade, mas que a vivência cotidiana e uma escola de empatia e humanidade. **Conclusão:** Investir no desenvolvimento das competências socioemocionais, a escola fortalece não apenas o aprendizado, mas também os laços humanos, a autoestima e o senso de pertencimento dos estudantes. Políticas públicas assertivas valorizam essas iniciativas, garantindo formação para os educadores e estrutura adequada para que a escola pública continue sendo um espaço onde cada aluno com sua história, sua emoção e sua identidade possa florescer plenamente.

Palavras-Chaves: Competências Socioemocionais; Desenvolvimento Humano; Educação Integral; Escola Pública; Práticas Pedagógicas.